

Rúbrica de Diseño Digital Inclusivo

Instrumento extendido para evaluación de recursos didácticos digitales en Formación Inicial Docente

Versión v1.0 extendida para depósito Zenodo

Autora / creadora	Dra. Carolina Muñoz Pérez
Afiliación	Escuela de Educación, Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles
ORCID	0000-0002-1556-4250
Proyecto asociado	I26-032, Recursos didácticos para la convivencia digital
Tipo de recurso	Instrumento de evaluación / rúbrica analítica / recurso educativo abierto
Estado del instrumento	Versión extendida con validación de contenido por revisión experta en inclusión. Pendiente de pilotaje empírico y validación psicométrica.
Uso sugerido	Evaluación de desempeño y producto pedagógico digital, post proceso, junto con lista de cotejo de accesibilidad universal y bitácora reflexiva digital.

Cita sugerida

Muñoz Pérez, C. (2026). Rúbrica de Diseño Digital Inclusivo para recursos didácticos digitales en Formación Inicial Docente: versión extendida con validación de contenido por revisión experta en inclusión (v1.0). Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. [DOI por asignar en OSF/Zenodo].

Nota de autoría, trazabilidad y validación de contenido

La presente versión extendida constituye la matriz conceptual y técnica de la Rúbrica de Diseño Digital Inclusivo. El instrumento fue elaborado por la Dra. Carolina Muñoz Pérez en el marco del proyecto I26-032, Recursos didácticos para la convivencia digital, a partir del Plan de Medición del proyecto y del recurso formativo Diseño visual para docentes: fundamentos, recursos, accesibilidad, IA y actividades para Educación General Básica.

La rúbrica fue revisada por una experta en inclusión. Sus controles, observaciones y sugerencias fueron acogidos en esta versión limpia, lo que permitió fortalecer la precisión conceptual, la pertinencia inclusiva, la accesibilidad de los descriptores, la consideración de diversidad de usuarios y contextos, y la coherencia con principios de Diseño Universal para el Aprendizaje y accesibilidad educativa.

Esta revisión se reconoce como evidencia de validación de contenido por pares expertos. No equivale a validación psicométrica. Para declarar una validación psicométrica será necesario realizar una fase posterior de aplicación empírica con recursos digitales reales, análisis de confiabilidad interevaluador, consistencia interna, estructura interna y relación con evidencias externas.

Esta versión extendida se deposita con fines de trazabilidad académica, resguardo de autoría, citación, transparencia metodológica y disponibilidad para futuras adaptaciones. En caso de existir una versión reducida u operativa elaborada posteriormente por el grupo de investigación o proyecto, esta deberá presentarse como adaptación derivada de la matriz extendida.

Metadatos sugeridos para depósito

Título	Rúbrica de Diseño Digital Inclusivo para recursos didácticos digitales en Formación Inicial Docente: versión extendida con validación de contenido por revisión experta en inclusión
Creadora	Carolina Muñoz Pérez
Contribución experta	Revisión experta en inclusión; validación de contenido; revisión crítica y edición académica. Registrar nombre de la experta solo con autorización expresa.
Versión	v1.0 extendida
Tipo de recurso	Instrumento de evaluación; rúbrica analítica; recurso educativo abierto; nota técnica de instrumento
Idioma	Español
Licencia sugerida	CC BY 4.0 para máxima difusión académica; CC BY-NC 4.0 si se desea restringir el uso comercial
Palabras clave	diseño digital inclusivo; accesibilidad digital; Diseño Universal para el Aprendizaje; Formación Inicial Docente; rúbrica analítica; recursos didácticos digitales; convivencia digital; ciudadanía digital; inteligencia artificial en educación; evaluación de desempeño
Estado	Instrumento con validación de contenido por pares expertos en inclusión. Pendiente de pilotaje empírico y validación psicométrica.
Archivos sugeridos para el depósito	DOCX/PDF de la rúbrica extendida; metadatos; README de uso; futura matriz de validación y datos anonimizados de pilotaje, si corresponde.

Rúbrica de diseño digital inclusivo

Proyecto: Recursos didácticos para la convivencia digital

Código: I26-032

Instrumento: Rúbrica de diseño digital inclusivo¹

Tipo de evaluación: Evaluación de desempeño / producto pedagógico digital

Aplicación sugerida: Post proceso, junto con lista de cotejo de accesibilidad universal y bitácora reflexiva digital

1. Propósito del instrumento

Esta rúbrica tiene como propósito evaluar recursos digitales inclusivos creados por estudiantes de Formación Inicial Docente, considerando su coherencia pedagógica, accesibilidad, pertinencia digital, adecuación curricular, comunicación visual, ciudadanía digital y capacidad de responder a la diversidad de estudiantes en contextos educativos reales.

El instrumento permite valorar el recurso no solo como producto visual o tecnológico, sino como una mediación pedagógica orientada al aprendizaje, la participación, la convivencia digital y la reducción de barreras de acceso.

2. Identificación del recurso evaluado

Nombre del recurso:

Autor/a o equipo:

Asignatura:

Curso o nivel destinatario:

Unidad o contenido:

Objetivo de Aprendizaje Mineduc asociado:

Indicador/es de evaluación Mineduc asociado/s:

Formato del recurso: Infografía / guía digital / presentación / afiche / secuencia visual / recurso interactivo / cápsula / otro:

Medio de uso previsto: Proyección / aula virtual / celular / PDF / impresión / redes educativas / otro:

Fecha de evaluación:

3. Escala de desempeño

Nivel	Puntaje	Descripción general
Excelente	4	El recurso cumple el criterio de manera sólida, clara, inclusiva y transferible a contextos educativos reales.
Adecuado	3	El recurso cumple el criterio en lo esencial, aunque presenta aspectos menores que podrían fortalecerse.
En desarrollo	2	El recurso evidencia avances parciales, pero presenta debilidades que afectan su claridad, accesibilidad o pertinencia pedagógica.
Inicial	1	El recurso presenta dificultades importantes o ausencia del criterio evaluado.

¹ Elaboración del instrumento: Dra. Carolina Muñoz Pérez, Escuela de Educación, Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, a partir del Plan de Medición del proyecto I26-032 y del recurso formativo Diseño visual para docentes: fundamentos, recursos, accesibilidad, IA y actividades para Educación General Básica.

4. Registro de evidencias

El registro de evidencias corresponde al conjunto de productos, documentos, capturas, enlaces, versiones preliminares, justificaciones y reflexiones que permiten demostrar el proceso de diseño, revisión y mejora del recurso digital inclusivo elaborado por el/la estudiante o equipo.

Su propósito es dejar constancia de que la evaluación no se basa únicamente en el producto final, sino también en las decisiones pedagógicas, visuales, inclusivas, digitales y éticas que sustentan su construcción. De este modo, el registro permite observar cómo el recurso fue diseñado, qué criterios orientaron su elaboración, qué barreras se intentaron reducir y qué ajustes se realizaron antes de su versión final.

Este registro se alinea con el Plan de Medición del proyecto I26-032, que considera la rúbrica de diseño digital inclusivo, la lista de cotejo de accesibilidad universal, el informe de impacto elaborado por el estudiante y la bitácora reflexiva digital como medios de evaluación del proceso y del producto. En este sentido, las evidencias permiten articular la evaluación cuantitativa de la rúbrica con una evaluación cualitativa del proceso formativo.

Criterio	Evidencia observable
1. Alineación curricular y propósito pedagógico	Objetivo de Aprendizaje Mineduc, indicador de evaluación, propósito del recurso, actividad propuesta y evidencia de logro.
2. Coherencia didáctica del recurso	Secuencia de aprendizaje, instrucciones, ejemplos, actividad central, cierre o evaluación.
3. Accesibilidad digital y legibilidad universal	Contraste adecuado (WCAG 2.1 AA), Tipografía accesible, Compatibilidad con lectores de pantalla, Uso de texto alternativo en imágenes, Subtítulos en recursos audiovisuales, Navegación mediante teclado, No dependencia exclusiva del color, Formatos accesibles (PDF etiquetado, PPT accesible, HTML accesible).
4. Organización visual, jerarquía y composición	Título, subtítulos, bloques, orden de lectura, retícula, uso del espacio, foco visual principal.
5. Inclusión, DUA y reducción de barreras	Apoyos visuales, lenguaje claro, alternativas de acceso, pasos explícitos, atención a discapacidad, neurodivergencia o diversidad de aprendizaje.
6. Comunicación visual pedagógica	Imágenes, íconos, diagramas, recuadros, color, pictogramas, esquemas o recursos multimodales.
7. Pertinencia digital y funcionalidad técnica	Formato, enlaces, botones, códigos QR, navegación, resolución, compatibilidad, peso del archivo, visualización en dispositivos.
8. Ciudadanía y convivencia digital	Contenido sobre respeto digital, cuidado de datos, ciberacoso, verificación de información, consentimiento, bienestar digital o uso responsable de tecnologías.
9. Adecuación contextual y pertinencia para el nivel escolar	Lenguaje, ejemplos, imágenes, extensión, complejidad, cercanía cultural, contexto escolar de aplicación.
10. Uso crítico de herramientas digitales o IA, si corresponde	Prompt, registro de proceso, revisión de sesgos, corrección docente, verificación de información, declaración de uso de IA.

5. Rúbrica analítica

criterio	4 - Excelente	3 - Adecuado	2 - En desarrollo	1 - Inicial
1. Alineación curricular y propósito pedagógico	El recurso se vincula claramente con un OA y uno o más indicadores de evaluación. El propósito es observable, pertinente al nivel y coherente con la actividad y la evidencia solicitada.	El recurso se vincula con un OA o indicador, aunque la relación podría explicitarse mejor. El propósito es comprensible y mayormente coherente con la actividad.	La relación con el OA o indicador es débil, general o poco precisa. El propósito pedagógico no orienta suficientemente el diseño del recurso.	No se identifica alineación curricular ni propósito pedagógico claro.
2. Coherencia didáctica del recurso	El recurso presenta una secuencia didáctica clara: inicio, desarrollo, apoyo y cierre. Las instrucciones, ejemplos y actividades se articulan de manera consistente.	La secuencia es comprensible, aunque algunos momentos podrían estar mejor conectados o explicados.	La secuencia es parcial o confusa; algunos elementos parecen aislados o poco conectados con el aprendizaje esperado.	El recurso carece de estructura didáctica o presenta una organización que impide comprender la tarea.
3. Accesibilidad digital y legibilidad universal	El recurso cumple estándares básicos de accesibilidad digital (WCAG), incorpora texto alternativo en imágenes, subtítulos o transcripción cuando corresponde, contraste adecuado, navegación accesible y múltiples formas de acceso a la información.	Presenta condiciones generales de lectura, aunque algunos aspectos de contraste, tamaño o espaciado podrían mejorar.	Tiene problemas visibles de legibilidad: texto pequeño, contraste insuficiente, exceso de información o fondos que dificultan leer.	La lectura se ve gravemente afectada por baja legibilidad, saturación o contraste deficiente.
4. Organización visual, jerarquía y composición	La información está organizada con jerarquía clara. Se distingue qué mirar primero, cómo avanzar y cuál es la acción esperada. El diseño reduce la sobrecarga cognitiva.	La organización es adecuada, aunque algunos bloques podrían jerarquizarse o distribirse mejor.	La organización es parcialmente clara, pero la secuencia de lectura exige esfuerzo adicional.	La composición es confusa o saturada; no orienta la lectura ni la comprensión.
5. Aplicación de los principios del DUA: 5.1 Múltiples formas de representación texto /audio /video /imágenes /pictogramas 5.2 Múltiples formas de acción y expresión respuestas orales /escritas /visuales /digitales 5.3 Múltiples formas de implicación	El recurso integra explícitamente los tres principios del DUA, ofreciendo múltiples formas de representación, acción-expresión e implicación que favorecen la participación de estudiantes diversos.	Incorpora algunos apoyos inclusivos, aunque podría profundizar en alternativas de acceso o participación.	Considera la inclusión de manera limitada, sin traducirla suficientemente en decisiones concretas de diseño.	No considera diversidad de estudiantes ni reducción de barreras.

Criterio	4 - Excelente	3 - Adecuado	2 - En desarrollo	1 - Inicial
elección /autonomía /relevancia personal /motivación				
Accesibilidad para diversos usuarios y contextos	El recurso puede ser utilizado por estudiantes con distintas necesidades de apoyo (sensoriales, cognitivas, lingüísticas, culturales y tecnológicas) sin requerir adaptaciones adicionales.	El recurso incorpora adaptaciones para algunos grupos de usuarios.	Considera adaptaciones mínimas.	No considera diversidad de usuarios.
6. Comunicación visual pedagógica	Todos los elementos visuales cumplen una función pedagógica: explican, sintetizan, orientan o apoyan la comprensión. Existe coherencia entre imagen, texto y propósito.	Los elementos visuales apoyan el contenido, aunque algunos podrían integrarse mejor o tener una función más explícita.	Hay elementos visuales decorativos, repetitivos o poco conectados con el aprendizaje.	Los elementos visuales confunden, distraen o no aportan al propósito pedagógico.
7. Pertinencia digital, accesibilidad tecnológica y funcionalidad técnica	El recurso puede utilizarse eficazmente en distintos dispositivos, sistemas operativos y condiciones de conectividad. Ofrece formatos alternativos de acceso, minimiza barreras tecnológicas y garantiza una experiencia de uso inclusiva para diversos usuarios y contextos educativos.. Enlaces, botones o QR funcionan correctamente.	El formato es adecuado en general, con problemas menores de navegación, resolución o adaptabilidad.	El formato limita parcialmente el uso pedagógico del recurso por problemas técnicos o de navegación.	El recurso presenta fallas técnicas relevantes que dificultan su uso.
8. Ciudadanía y convivencia digital	El recurso promueve de manera clara y situada la convivencia digital, el respeto, el pensamiento crítico, el autocuidado y la responsabilidad ética en entornos digitales.	El recurso incorpora elementos de ciudadanía digital, aunque podría profundizar su dimensión ética o crítica.	El vínculo con ciudadanía digital es general, débil o poco contextualizado.	No incorpora ciudadanía digital, convivencia ni reflexión ética sobre tecnologías.
9. Adecuación contextual y pertinencia para el nivel escolar	El recurso se ajusta al curso, edad, contexto escolar y nivel de desarrollo del estudiantado. Usa ejemplos cercanos, respetuosos y significativos.	El recurso es pertinente en términos generales, aunque algunos ejemplos o textos podrían ajustarse mejor al nivel.	Presenta desajustes de complejidad, extensión, lenguaje o pertinencia cultural.	No se adecua al nivel, contexto o características del grupo destinatario.

Criterio	4 - Excelente	3 - Adecuado	2 - En desarrollo	1 - Inicial
10. Uso crítico de herramientas digitales o IA ¹	Si se usó IA u otra herramienta digital, existe revisión crítica: se verifican datos, se corrigen sesgos, se ajusta lenguaje, se mejora accesibilidad y se declara responsablemente el proceso.	El uso de IA o herramientas digitales es pertinente, aunque la revisión crítica podría estar mejor documentada.	El recurso depende de herramientas digitales sin suficiente revisión pedagógica, ética o visual.	Usa herramientas digitales o IA de manera acrítica, con errores, sesgos o información no verificada. Si no corresponde, puede marcarse “No aplica”.

¹ En caso de que el/la estudiante o equipo no utilice herramientas de inteligencia artificial generativa en el diseño del recurso, este criterio no debe penalizar la evaluación. En tal situación, se valorará igualmente el uso crítico, pertinente y responsable de otras herramientas digitales empleadas en el proceso de creación, edición, búsqueda, diagramación o publicación del recurso. Si no se utilizó ninguna herramienta digital adicional más allá del soporte básico de diseño, el/la evaluador/a podrá marcar el criterio como “No aplica” y redistribuir el puntaje proporcionalmente entre los demás criterios, dejando constancia de ello en las observaciones cualitativas.

6. Puntaje

Criterio	Puntaje
1. Alineación curricular y propósito pedagógico	/4
2. Coherencia didáctica del recurso	/4
3. Accesibilidad visual y legibilidad	/4
4. Organización visual, jerarquía y composición	/4
5. Inclusión, DUA y reducción de barreras	/4
6. Comunicación visual pedagógica	/4
7. Pertinencia digital y funcionalidad técnica	/4
8. Ciudadanía y convivencia digital	/4
9. Adecuación contextual y pertinencia para el nivel escolar	/4
10. Uso crítico de herramientas digitales o IA	/4
Total	/40

7. Interpretación del puntaje

Puntaje total	Nivel global
36 a 40 puntos	Excelente diseño digital inclusivo
29 a 35 puntos	Diseño adecuado, con ajustes menores
21 a 28 puntos	Diseño en desarrollo, requiere mejoras importantes
10 a 20 puntos	Diseño inicial, requiere rediseño sustantivo

8. Justificación pedagógica del estudiante

Antes de la evaluación final, el/la estudiante o equipo deberá completar esta breve justificación.

1. ¿Qué Objetivo de Aprendizaje e indicador de evaluación Mineduc orientan el recurso?

2. ¿Qué aprendizaje, conducta o reflexión espera promover el recurso?

3. ¿Qué decisiones de diseño tomó para favorecer la comprensión?

Considere jerarquía visual, color, tipografía, imágenes, secuencia, ejemplos o formato.

4. ¿Qué barreras de acceso, comprensión o participación intentó reducir?

Considere discapacidad, neurodivergencia, dificultades de lectura, atención, conectividad u otras necesidades de apoyo.

5. ¿Cómo contribuye el recurso a la convivencia digital o al uso responsable de tecnologías?

6. Si utilizó IA u otra herramienta digital, ¿cómo revisó críticamente el resultado?

Considere verificación de información, sesgos, pertinencia de imágenes, lenguaje, accesibilidad y adecuación al nivel escolar.

8. Lista de cotejo de accesibilidad universal

Marque **Sí**, **Parcial** o **No** según corresponda.

Indicador	Sí	Parcial	No
El recurso tiene un título claro y visible.			
El objetivo o propósito se comprende fácilmente.			
El recurso declara o se vincula con un OA Mineduc.			
El recurso se vincula con uno o más indicadores de evaluación.			
La tipografía es legible en pantalla y/o impresión.			
El tamaño de letra permite lectura cómoda.			
Existe contraste suficiente entre texto y fondo.			
No se usa el color como único medio para comunicar información importante.			
La información está organizada en bloques breves y reconocibles.			
Las instrucciones están divididas en pasos claros.			
Las imágenes, íconos o gráficos tienen función pedagógica.			
Las imágenes complejas incluyen explicación, título o apoyo textual.			
El recurso evita saturación visual y exceso de adornos.			
El diseño mantiene consistencia en colores, fuentes e íconos.			
El recurso considera estudiantes con dificultades atencionales o de procesamiento.			
El recurso considera estudiantes con necesidades de apoyo visual, auditivo, motor o cognitivo.			
El lenguaje es claro, respetuoso e inclusivo.			

Indicador	Sí	Parcial	No
Las representaciones de diversidad, discapacidad o convivencia son dignas y no estereotipadas.			
El formato digital permite navegación o lectura sin obstáculos.			
Los enlaces, botones o códigos QR funcionan correctamente.			
El recurso puede adaptarse a otro formato, nivel o necesidad de apoyo.			
El recurso fue revisado desde la perspectiva del estudiante que lo usará.			

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Indicador	Sí	Parcial	No
Todas las imágenes poseen texto alternativo			
Los videos incluyen subtítulos			
Existe transcripción de contenidos audiovisuales			
Puede utilizarse mediante teclado			
Puede ampliarse sin perder funcionalidad			
Es compatible con dispositivos móviles			
Considera estudiantes con TEA o TDAH			
Utiliza lenguaje claro y lectura fácil			
Ofrece más de una forma de acceder a la información			
Ofrece más de una forma de responder o participar			
Considera limitaciones de conectividad			

ACCESIBILIDAD DIGITAL EN RECURSOS AUDIOVISUALES

Indicador	Sí	Parcial	No
Los videos incluyen subtítulos sincronizados.			
Los videos disponen de transcripción descargable o accesible.			
Los audios incorporan apoyo visual o textual complementario.			
Las imágenes incluyen texto alternativo o descripción equivalente.			
Los elementos interactivos pueden utilizarse mediante teclado.			
El recurso ha sido probado en dispositivos móviles.			
El recurso mantiene su funcionalidad al ampliar el tamaño de pantalla o zoom.			
Los contenidos audiovisuales cuentan con alternativas de acceso para estudiantes con discapacidad sensorial.			

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Indicador	Sí	Parcial	No
El lenguaje utilizado es claro, preciso y comprensible para el nivel destinatario.			
El recurso incorpora principios de lectura fácil cuando corresponde.			
Las instrucciones están segmentadas en pasos secuenciales y explícitos.			
Se utilizan apoyos visuales para favorecer la comprensión de la información.			
El diseño evita la sobrecarga cognitiva y la saturación de información.			
Existe consistencia en el uso de colores, tipografías, iconografía y estructura visual.			
El recurso favorece la atención y comprensión de estudiantes con TEA, TDAH o dificultades de aprendizaje.			
La información relevante se destaca mediante recursos visuales accesibles.			
Se minimizan distractores visuales o elementos decorativos innecesarios.			

ACCESIBILIDAD TECNOLÓGICA Y REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL

Indicador	Sí	Parcial	No
El recurso puede utilizarse sin conexión permanente a internet (modo offline o descargable).			
El recurso presenta un bajo consumo de datos para facilitar su acceso.			
El recurso es compatible con dispositivos móviles (teléfonos y tabletas).			
El recurso funciona adecuadamente en distintos sistemas operativos y navegadores.			
El recurso puede descargarse en formatos alternativos para distintos usuarios.			
El recurso puede utilizarse en contextos con conectividad limitada.			
Los archivos poseen un tamaño razonable que facilita su descarga y distribución.			
El recurso considera barreras tecnológicas asociadas al contexto educativo de implementación.			

9. Retroalimentación cualitativa

Fortalezas principales del recurso:

Barreras detectadas:

Sugerencias de mejora:

Juicio evaluativo final:

10. Referencias

- CAST. (2024). *CAST Universal Design for Learning Guidelines version 3.0*. <https://udlguidelines.cast.org/>
- CAST. (s. f.). *Universal Design for Learning*. <https://www.cast.org/what-we-do/universal-design-for-learning/>
- Ministerio de Educación de Chile. (2021). *Marco para la Buena Enseñanza*. Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP.
- Muñoz, C. (2026). *Diseño visual para docentes*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20151720>
- Muñoz, C. (2026). *Diseño visual como competencia profesional docente*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20151818>
- Proyecto I26-032. (2026). *Plan de Medición: Recursos didácticos para la convivencia digital*. Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Documento interno de trabajo.
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. <https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research>
- UNESCO. (2025). *AI and education: Guidance for policy-makers*. <https://www.unesco.org/en/articles/ai-and-education-guidance-policy-makers>
- World Wide Web Consortium. (s. f.-a). *Designer modules in curricula on web accessibility*. Web Accessibility Initiative. <https://www.w3.org/WAI/curricula/designer-modules/>
- World Wide Web Consortium. (s. f.-b). *Visual design*. Web Accessibility Initiative. <https://www.w3.org/WAI/curricula/designer-modules/visual-design/>
- World Wide Web Consortium. (s. f.-c). *Resources for designers*. Web Accessibility Initiative. <https://www.w3.org/WAI/roles/designers/>